

РОЛЬ ИИ В РАЗВИТИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ ИНСТИТУТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА УЗБЕКИСТАНА

МАКСИМ КУЗЬМЕНКО

Магистрант Университета журналистики
и массовых коммуникаций Узбекистана

Аннотация. В данной работе рассматривается роль искусственного интеллекта в развитии стратегических коммуникаций институтов гражданского общества в Узбекистане. Актуальность исследования обусловлена активной цифровизацией общественных процессов и внедрением интеллектуальных технологий в сферу коммуникаций. Анализируются основные направления использования инструментов искусственного интеллекта в деятельности некоммерческих организаций, включая автоматизацию коммуникационных процессов, анализ общественного мнения и персонализацию взаимодействия с целевыми аудиториями. Особое внимание уделяется влиянию ИИ на повышение эффективности коммуникационных стратегий, расширение охвата аудитории и формирование доверия к институтам гражданского общества.

Ключевые слова: искусственный интеллект, стратегические коммуникации, институты гражданского общества, PR-стратегии, цифровые коммуникации, некоммерческий сектор, анализ данных, махалля.

В условиях модернизации государственного управления и трансформации общественно-политической системы Узбекистана институты гражданского общества приобретают особую значимость как ключевые акторы, обеспечивающие диалог между государством и населением. Усиление роли общественных объединений, некоммерческих организаций и махаллинских структур отражает более широкую стратегию государства, направленную на повышение открытости, подотчётности и развитие общественного участия. В этих условиях эффективная PR-деятельность, дополненная современными цифровыми технологиями и инструментами искусственного интеллекта, становится не просто инструментом информирования, но и механизмом формирования доверия, мобилизации граждан, продвижения социальных инициатив и укрепления взаимодействия между различными акторами общества¹.

В отличие от коммерческого сектора, где PR ориентирован на продвижение товаров и услуг, коммуникационная деятельность некоммерческих организаций направлена прежде всего на трансляцию ценностей, донесение общественно значимых идей, стимулирование социальной активности и привлечение внимания к проблемам, требующим коллективного решения. В современных условиях данная деятельность всё чаще опирается на использование технологий искусственного интеллекта, позволяющих анализировать поведение аудитории, сегментировать целевые группы и адаптировать коммуникационные сообщения. Большинство институтов гражданского общества Узбекистана сталкиваются с необходимостью выстраивать системную и долгосрочную коммуникационную стратегию, способную повысить узнаваемость, укрепить репутацию и обеспечить эффективное взаимодействие с различными группами населения².

На современном этапе заметно растёт значение цифровой коммуникации, что обусловлено не только активным развитием социальных сетей, но и изменением

¹ Ачкасова В.А. Связи с общественностью как социальная инженерия / В. А. Ачкасова, М.Л. Бабочиева, Н.Н. Белянина и др. / Под ред. В.А. Ачкасовой, Л.В. Володиной. – СПб.: Речь, 2005. – С. 336.

² Xaitova M.X. PR kommunikatsiyaning nazariy asoslari va shakllanish tendensiyalari // O‘zbekistonda xorijiy tillar. – 2024. - 10-jild, № 3. – B. 171.

поведения аудитории, а также внедрением интеллектуальных технологий обработки данных. Граждане всё чаще получают информацию из онлайн-источников, поэтому цифровые платформы становятся важнейшим пространством для общественного диалога. В этих условиях искусственный интеллект играет всё более значимую роль, обеспечивая автоматизацию создания контента, анализ общественного мнения и прогнозирование коммуникационных эффектов. Традиционные методы остаются востребованными, но при этом требуют интеграции с цифровыми и интеллектуальными инструментами, что делает коммуникацию более гибкой, адресной и оперативной.³

Практика ряда общественных организаций демонстрирует переход от фрагментарного информирования к стратегическому подходу, в том числе с использованием элементов автоматизации и аналитики. Одним из показательных примеров является деятельность общественного объединения «Ekolog», которое активно развивает направления экологического просвещения, публичной коммуникации и вовлечения граждан в решение экологических проблем. Организация использует социальные сети, совершенствует визуальный контент и постепенно внедряет инструменты анализа аудитории, что позволяет повышать эффективность коммуникационных кампаний и формировать устойчивый экспертный образ. Подобный подход постепенно становится модельным для других НКО, стремящихся повысить свою коммуникационную эффективность за счёт цифровых и интеллектуальных решений.

Особое место в системе общественной коммуникации занимают махалли. Благодаря высокому уровню доверия среди населения махалли становятся точкой пересечения интересов государства и общества, а их коммуникационная деятельность приобретает характер социального посредничества. В условиях цифровизации и постепенного внедрения интеллектуальных технологий махалли начинают использовать онлайн-платформы, автоматизированные каналы информирования и инструменты обратной связи, что позволяет повышать оперативность и адресность взаимодействия с гражданами. В результате формируется новый тип локальной коммуникации, где традиционные социальные структуры эффективно интегрируются в цифровую и технологическую среду⁴.

Своеобразную роль в развитии коммуникаций играет деятельность правозащитных структур, таких как «Ezgulik». Их коммуникация ориентирована на правозащитное просвещение, информирование о случаях нарушения прав граждан и взаимодействие с международными институтами. Использование цифровых инструментов, включая элементы интеллектуального анализа данных, позволяет таким организациям оперативнее реагировать на информационные поводы и расширять охват аудитории. При этом PR в данном направлении остаётся сопряжённым с высоким уровнем ответственности, прозрачности и точности информации, что делает вопрос этичного использования технологий искусственного интеллекта особенно актуальным.

Существенным вызовом остаётся низкий уровень медиаграмотности населения, что усложняет восприятие не только сложных социальных и правовых вопросов, но и информации, формируемой с использованием цифровых технологий. Распространение дезинформации, в том числе с применением алгоритмических инструментов, усиливает необходимость развития критического мышления и цифровой грамотности⁵. В этих условиях институтам гражданского общества приходится адаптировать свои

³ Шилина Н.Р. Коммуникационный менеджмент в некоммерческих организациях. – М.: Аспект Пресс, 2020. – С. 264.

⁴ Гулноза Исмаилова, доктор юридических наук, проректор УМЭД по науке и инновациям. Махалля. Ее роль в демократизации общества. Опубликовано в газете «Правда Востока» №60 от 21.03.2020 г.

⁵ Xaitova M.X. «Ўзбекистонда PR коммуникацияларнинг ривожланишида ахборот хизматларининг роли» // International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers // Volume-11 | Issue-6 | 2023 Published: |22-06-2023| – Б. 176.

коммуникационные стратегии, делая упор на простоту подачи, визуальные форматы, сторителлинг, а также прозрачность использования технологий.

Отдельной проблемой является недостаточная интеграция НКО со средствами массовой информации. Несмотря на повышение открытости СМИ, многие редакции по-прежнему ориентированы на государственные информационные поводы, что ограничивает возможности общественных организаций. В то же время развитие цифровых платформ и инструментов искусственного интеллекта частично компенсирует данный разрыв, позволяя НКО самостоятельно формировать повестку, анализировать отклик аудитории и выстраивать прямую коммуникацию без посредников⁶.

Не менее важной остаётся проблема отсутствия системы оценки эффективности коммуникационной деятельности. Однако именно внедрение аналитических инструментов, основанных на технологиях искусственного интеллекта, открывает новые возможности для мониторинга, оценки вовлечённости и прогнозирования результатов коммуникационных кампаний. Использование метрик, KPI и цифровой аналитики позволяет повысить результативность и прозрачность деятельности институтов гражданского общества⁷.

Перспективы развития стратегических коммуникаций институтов гражданского общества в Узбекистане во многом связаны с дальнейшей цифровизацией и интеграцией технологий искусственного интеллекта. Расширение образовательных программ, развитие цифровых компетенций, внедрение инновационных инструментов коммуникации и аналитики способны существенно повысить эффективность деятельности НКО. Важной задачей остаётся обеспечение этичного и безопасного использования ИИ, а также формирование доверия к таким технологиям.

Укрепление партнёрских отношений между государственными структурами, общественными организациями и бизнес-сектором может способствовать формированию единой экосистемы социальной коммуникации, в которой искусственный интеллект становится важным инструментом межсекторального взаимодействия и повышения эффективности общественного диалога.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ачкасова В.А. Связи с общественностью как социальная инженерия / В. А. Ачкасова, М.Л. Бабочиева, Н.Н. Белянина и др. / Под ред. В.А. Ачкасовой, Л.В. Володиной. – СПб.: Речь, 2005. С. 336.
2. Гулноза Исмаилова, доктор юридических наук, проректор УМЭД по науке и инновациям. Махалля. Ее роль в демократизации общества. Опубликовано в газете «Правда Востока» №60 от 21.03.2020 г.
3. Шилина Н.Р. Коммуникационный менеджмент в некоммерческих организациях. – М.: Аспект Пресс, 2020. С. 264.
4. Macnamara J. Evaluating Public Communication: Exploring New Models, Standards, and Best Practice. – New York: Routledge, 2018. P. 368.

⁶ Zerfass A., Verčič D., Wiesenberg M. The dawn of a new research agenda: Data, algorithms, and strategic communication. *Public Relations Review*. – 2020. – Vol. 46(1). – С. 102.

⁷ Macnamara J. Evaluating Public Communication: Exploring New Models, Standards, and Best Practice. – New York: Routledge, 2018. – P. 368.

5. Xaitova M.X. PR kommunikatsiyaning nazariy asoslari va shakllanish tendensiyalari // O‘zbekistonda xorijiy tillar. – 2024. - 10-jild, № 3. B. 171-186.
6. Xaitova M.X. «ЎЗБЕКИСТОНДА PR КОММУНИКАЦИЯЛАРНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА АХБОРОТ ХИЗМАТЛАРИНИНГ РОЛИ» // International Journal of Education, Social Science & Humanities. Finland Academic Research Science Publishers // Volume-11| Issue-6| 2023 Published: |22-06-2023|
7. Zerfass A., Verčič D., Wiesenberg M. The dawn of a new research agenda: Data, algorithms, and strategic communication. Public Relations Review. – 2020. – Vol. 46(1). С. 101-883.